

**Pró-Reitoria de Graduação
Curso de Ciências Biológicas
Trabalho de Conclusão de Curso**

**CARACTERIZAÇÃO DE ESPÉCIES BACTERIANAS DO FILO
ACIDOBACTERIA PRESENTES EM SOLO DE CERRADO POR
ESPECTROMETRIA DE MASSA MALDI – TOF.**

**Autor: Carlos Emanuel Vieira Flores Soares
Orientadora: Prof^a. Dra. Beatriz Simas Magalhães**

**Brasília - DF
2013**

CARLOS EMANOEL VIEIRA FLORES SOARES

**CARACTERIZAÇÃO DE ESPÉCIES BACTERIANAS DO FILO ACIDOBACTERIA
PRESENTES EM SOLO DE CERRADO POR ESPECTROMETRIA DE MASSA
MALDI – TOF.**

Monografia apresentada ao curso de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Biólogo.

Orientadora: Prof^a. Dra. Beatriz Simas Magalhães.

**Brasília
2013**

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
PRÓ – REITORIA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

**CARACTERIZAÇÃO DE ESPÉCIES BACTERIANAS DO FILO ACIDOBACTERIA
PRESENTES EM SOLO DE CERRADO POR ESPECTROMETRIA DE MASSA
MALDI – TOF.**

CARLOS EMANOEL VIEIRA FLORES SOARES

Banca Examinadora:

Prof^ª. Dra. Beatriz Simas Magalhães
Universidade Católica de Brasília
Orientadora

Prof^ª. Dra. Cristine Chaves Barreto
Universidade Católica de Brasília
Examinador

Prof^ª. Mestre Patrícia Silvestre Limeira
Universidade Católica de Brasília
Examinador

Brasília, DF
06 de Junho de 2013.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a professora Patrícia Silvestre Limeira pelas orientações sobre educação nesses quatro anos de curso. A minha orientadora professora Beatriz Simas Magalhães por ter me concedido a oportunidade de trabalhar no laboratório de iniciação científica e aberto às portas para que eu realize meu sonho de me tornar um biólogo pesquisador. A professora Cristine Chaves Barretos pelas orientações e colaboração com as Acidobacterias, ao mestre Virgílio Hipólito de Castro por ter sido um dos pioneiros com o trabalho de isolamento das Acidobacterias. Agradeço também ao Dr. Carlos Bloch por ter concedido o laboratório de espectrometria de massa da EMBRAPA que foi fundamental para a realização desse projeto. Aos amigos e familiares que nunca desistiram de me apoiar quando me encontrava nos momentos difíceis e graças a sua persistência pude concluir mais uma etapa da minha vida com sucesso. Agradeço a minha amiga e namorada Quéren Gomes Damasceno que esteve comigo durante todo o processo desse projeto e com sua ajuda pode aprender e ensinar tudo o que sei sobre a vida profissional e pessoal.

“Eu posso não ter ido para onde eu pretendia ir, mas eu acho que acabei terminando onde eu pretendia estar”.
(Douglas Adams)

RESUMO

SOARES, Carlos Emanuel Vieira Flores. **Caracterização de espécies bacterianas do filo Acidobacteria presentes em solo de Cerrado por espectrometria de massa MALDI - TOF**. 2013. 57 p. Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Brasília, Brasília - DF, 2013.

Recentemente, foi demonstrado que bactérias do filo *Acidobacteria* são abundantes em solo de Cerrado, podendo exercer um impacto sobre a ciclagem de nutrientes. O filo ainda é mal descrito, mas com novos meios de cultivo, cinco cepas foram isoladas dentre elas, AB 020, AB23, AB39, AB60 e AB158. As cepas identificadas foram cultivadas em meio VL 55 contendo xilana em pH 5,5. Com o uso de espectrometria de massa MALDI-TOF é possível gerar perfis proteicos de micro-organismos, possibilitando a diferenciação de isolados de *Acidobacteria*. Foram testados dois protocolos de extração de proteínas, tanto das cepas isoladas quanto da *Acidobacterium capsulatum*, espécie tipo do filo. Foram adquiridos vinte e quatro espectros de massa de cada isolado de forma a garantir a reprodutibilidade dos perfis gerados, com uma faixa de massa de 2000-20000 m/z em modo linear no espectrômetro de massa Microflex (Bruker Daltonics). Os perfis proteicos gerados foram usados como base para as análises de componente principal de maneira a diferenciar os isolados de Acidobacterias, assim como análises filogenéticas comparáveis as geradas por meio do sequenciamento do RNAr 16S de cada isolado. É possível entrever o uso dessa metodologia para a construção de uma biblioteca de perfis de massa que possa ser utilizada para a identificação rápida de isolados do filo.

Palavras-chave: Espectrometria de Massa - MALDI-TOF, Acidobacteria, Solo do Cerrado.

ABSTRACT

SOARES, Carlos Emanuel Vieira Flores. **Characterization of the bacterial species of the phylum Acidobacteria Cerrado soil by mass spectrometry MALDI - TOF**. 2013. 57 p. Graduation in Biological Sciences from the Universidade Católica de Brasília, Brasília - DF, 2013.

Recently, it has been shown that bacteria belonging to phylum Acidobacteria are abundant in soils from the Cerrado. This phylum may have a substantial effect in the nutrients cycling in these soils. Acidobacteria is a phylum poorly described, but using new culturing methods it was possible to obtain five strains from the Cerrado soil. They were named AB 020, AB 023, AB 039, AB 060 and AB 158. Through the use of mass spectrometry MALDI-TOF protein profiles it is possible to generate micro-organisms, enabling the differentiation of new species of Acidobacteria. The identified strains were grown in xylan VL55 with pH 5.5. We have tested two protocols for protein extraction, for all isolates, as well as, for the type species *Acidobacterium capsulatum*. Twenty-four were acquired mass spectra of each species in order to ensure the reproducibility of profiles generated with a mass range 2000-20000 m/z in the line armored mass spectrometer Microflex (Bruker Daltonics). The protein profiles generated were used as the basis for principal component analysis so as to differentiate the new species of bacteria, and phylogenetic analyzes comparable to those generated by the sequencing of 16S rRNA in each species. It is likely that the use of analysis this method used to build a library of mass profiles that can be used for rapid identification of species of the phylum.

Key-words: MALDI-TOF MS; Acidobacteria phylum; soil bacteria; Cerrado.

LISTA DE ABREVIACÕES

pH = potencial Hidrogeniônico

M = Molar

mM= mili Molar

Mb = Mega base

ACP = Análise de componente principal

CP = Componente Principal

AB - Acidobacteria

MSP = Espectro de massa Padrão

m/z = Razão massa sobre carga

MALDI = Matrix Assited Laser Dissociation Ionization / Ionização por Dissociação a Laser Assistida por Matriz

TOF = Time of flight/ Tempo de Vôo

ACN = Acetonitrila

AF = Ácido Fórmico

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Exemplo de uma lista com 15 íons identificados a partir das massas das proteínas durante a aquisição de 6 espectros de massas brutas da cepa de <i>A. capsulatum</i> Direto.....	40
Tabela 2: Exemplo de uma Lista de íons selecionados pelo Biotyper para a criação de um MSP a partir da filtragem das listas de íons dos espectros de massa brutas da <i>A. capsulatum</i> Direto.....	41
Tabela 3: Valores de identificação dos isolados de Acidobacteria.....	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Classificação dos seres vivos segundo Woese (1977).....	15
Figura 2: Cerrado Campo Rupestre.....	17
Figura 3: Cerradão.....	17
Figura 4: Cerrado <i>sensu stricto</i>	18
Figura 5: Comparação das Acidobacteria em diferentes solos do Cerrado.....	20
Figura 6: Comparação das Acidobacteria no solo da Geórgia.....	21
Figura 7: A) MSP de <i>A. capsulatum</i> Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da <i>A. capsulatum</i> Direto. C) MSP de <i>A. capsulatum</i> Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da <i>A. capsulatum</i> Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.....	34
Figura 8: A) MSP de <i>AB 020</i> Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da <i>AB 020</i> Direto. C) MSP de <i>AB 020</i> Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da <i>AB 020</i> Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.....	35
Figura 9: A) MSP de <i>AB 023</i> Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da <i>AB 023</i> Direto. C) MSP de <i>AB 023</i> Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da <i>AB 023</i> Colônia Extraída. As barras verdes representam os 70 íons idênticos encontrados nos 24 espectros de massa brutos. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.....	36
Figura 10: A) MSP de <i>AB 039</i> Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da <i>AB 039</i> Direto. C) MSP de <i>AB 039</i> Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da <i>AB 020</i> Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as	

Acidobacterias.....	37
Figura 11: A) MSP de <i>AB 060</i> Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da <i>AB 060</i> Direto. C) MSP de <i>AB 060</i> Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da <i>AB 060</i> Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.....	38
Figura 12: A) MSP de <i>AB 158</i> Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da <i>AB 158</i> Direto. C) MSP de <i>AB 158</i> Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da <i>AB 158</i> Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.....	39
Figura 13: A) Dendogramas dos MSP obtidos dos isolados de Acidobacteria de ambos os métodos de extração. B) árvore filogenética dos isolados de Acidobacteria agrupados conforme o sequenciamento do gene RNAr 16S.....	43
Figura 14: Dendograma. A) árvore filogenética dos isolados de Acidobacteria agrupados conforme a similaridade dos MSPs apenas no método Direto. B) árvore filogenética dos isolados de Acidobacteria agrupados conforme a similaridade dos MSPs apenas no método Colônia Extraída.....	45

SUMÁRIO

Agradecimentos.....	4
Epigrafe.....	5
Resumo.....	6
Abstract.....	7
Lista de Abreviações.....	8
Lista de Tabelas.....	9
Lista de Figuras.....	10
1. INTRODUÇÃO.....	14
1.1 Solos: Solo do Cerrado.....	16
1.2 O filo Acidobacteria e o solo do Cerrado.....	19
1.3 Identificações de micro-organismos e a técnica de espectrometria de massa MALDI-TOF.....	23
1.4 O programa Biotyper e Análise de Componente Principal.....	25
2. JUSTIFICATIVA.....	27
3. HIPOTESE.....	28
4. OBJETIVO GERAL.....	29
4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	29
5. METODOLOGIA.....	30
5.1 Cultivos de Acidobacteria.....	30
5.2 Lavagem da placa de inox de aquisição para o espectrômetro de massa para Microflex (Bruker Daltonics).....	30
5.3 Preparo de matriz ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico.....	30
5.4 Métodos de extração de proteína.....	31
5.4.1 Método Direto.....	31
5.4.2 Método Colônia Extraída.....	31
5.5 Análises das amostras por Espectrometria de Massa MALDI-TOF.....	31
5.5.1 Aquisição dos dados brutos pelo programa de aquisição Flex Control e processamento dos dados pelo programa Biotyper.....	32
5.5.1.1 Método de pré-processamento Biotyper.....	32
5.5.1.2 Método de criação dos MSPs.....	32
5.5.1.3 Método de criação do Agrupamento e do Dendograma.....	32

6. RESULTADOS.....	33
7. DISCUSSÃO.....	46
8. CONCLUSÃO.....	51
9. REFERÊNCIA.....	52

1. Introdução

A microbiologia tem um papel importante no ramo científico na identificação de micro-organismos que são nocivos à saúde humana, de maneira que os estudos em microbiologia tiveram um foco maior na descoberta de micro-organismos nocivos superando os estudos voltados para os micro-organismos ambientais, ou aqueles não nocivos (TORTORA; FUNKE; CASE, 2005).

Os micro-organismos são considerados os menores seres vivos existentes no planeta, e podem ser encontrados em qualquer tipo de ambiente, desde solos secos e pobres em nutrientes como o Cerrado até ao mais rico recife de coral dos oceanos (ODUM, 2004).

Podem viver em temperaturas extremas, acima de 130°C ou inferiores a -10°C, com diferentes faixas de pH, variando entre pH ácido ao básico e apresentam um metabolismo bastante diversificado e eficiente, alguns possuem um metabolismo semelhante ao dos eucariotos, outros são capazes de degradarem compostos como o petróleo e apresentam uma ampla diversificação quanto às características morfológicas, além de realizar funções essenciais nos ciclos biogeoquímicos dos mais variados ecossistemas do planeta (MANDIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004).

Atualmente, as sequências do gene que codifica para o rRNA 16S dos micro-organismos são utilizadas como forma de comparação filogenética, de forma a agrupá-los em três domínios: *Archaea* (Procariotos); *Bacteria* (Procariotos); *Eukarya* (Eucariotos), como mostra a figura 1.

O domínio *Archaea* contém organismos procariotos inicialmente encontrados em ambientes de condições extremas com temperaturas muito elevadas, em solos com o pH ácidos ou básicos ou em águas onde a concentração de sal são altíssimas até 5M de NaCl. Antigamente eram considerados os ancestrais das bactérias, porém, atualmente o grupo é considerado “intermediário” entre os procariotos e os eucariotos (DWORKIN *et al.*, 2006).

O domínio *Bacteria*, é representado por organismos procariotos antes classificados como *eubactérias* representadas por micro-organismos patogênicos, as cianobactérias e outros organismos fotossintetizantes e bactérias heterotróficas (MANDIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004).

Eukarya é o domínio de eucariotos compostos pelas algas, que apresentam clorofila como pigmentos fotossintetizantes encontradas principalmente em águas, os protistas, organismos geralmente de vida livre ou parasita e que não possuem parede celular, as células vegetais e animais que possuem organelas celulares como o núcleo celular onde é armazenado

o material genético dos eucariotos e por último os fungos, que são células não pigmentadas, porém apresenta parede celular e possui um metabolismo heterotrófico (TORTORA; FUNKE; CASE, 2005).

Figura 1: Classificação dos seres vivos segundo Woese (1977).

Fonte: Pommerville, 2004.

Estudos sobre micro-organismos ambientais buscam caracterizar novas espécies encontradas em ambientes como o solo, que têm uma importância tanto para a ciência como, para as indústrias alimentícias, que usam o solo para a produção de alimentos e precisam garantir a segurança alimentar, além do ramo da agropecuária e para o melhor uso do solo nas lavouras e criação de gado.

Esses estudos sobre os micro-organismos ambientais têm como objetivo descrever as principais características de fungos e bactérias como a forma de crescimento no meio ambiente, a morfologia da espécie e o impacto que exercem no sobre o ecossistema.

1.1 Solos: Solo do Cerrado

O solo é um dos ecossistemas indicado para estudos de micro-organismos ambientais, é originado da degradação da rocha mãe pela ação do intemperismo. Existem três tipos de intemperismo: **1- Intemperismo físico** - que é constituído dos fenômenos naturais decorrentes do tempo, como as estações do ano que sofrem mudanças de temperaturas durante o dia e da noite, sendo este intemperismo responsável pela transformação dos minerais sólidos da rocha em um material friável; **2- Intemperismo biológico** - que é causado pela ação da vegetação nativa encontrada nas rochas onde suas raízes estão firmadas e ao longo do tempo causando fraturas na rocha o que facilita a ação do intemperismo químico; **3- Intemperismo químico** - que tem como principal agente a água da chuva que possui características ácidas devido ao contato de gás carbônico atmosférico e outros gases tóxicos que ao atingir o solo diminui o seu pH como por exemplo o solo de Cerrado que tem o seu pH ácido (TEIXEIRA *et al.*, 2000).

O solo é formado por um material natural de aspecto sólido e poroso que contém uma variedade de elementos químicos em seus espaços que podem ser preenchidos por ar ou água. Esses elementos químicos estão presentes de duas formas: a primeira em solução aquosa contendo diversos eletrólitos como Ca^{2+} e Mg^{2+} , a segunda em solução gasosa composta de elementos como o N_2 e o O_2 (OLIVEIRA, 2010).

Alguns fatores podem influenciar a formação e o tipo de solo, como por exemplo, as condições climáticas, topografia e principalmente a biodiversidade, podendo formar um solo eutrófico, rico em nutrientes ou distróficos, pobres em nutrientes (RICKLEFS, 2003).

Os solos possuem diferentes perfis de acordo com a região onde foram formados, podem apresentar um aspecto arenoso ou argiloso, colorações que variam de acordo com a disponibilidade de nutrientes e elementos químicos como, por exemplo, o latossolo vermelho do Cerrado *sensu stricto* que é rico em ferro e alumínio (ODUM, 2004).

O Cerrado, já foi definido como o segundo maior bioma brasileiro, segundo Coutinho (2006), o Cerrado hoje é definido como o "Domínio Cerrado", que se resume basicamente em um mosaico de biomas, devidos às diversas fitofisionomias (formação do solo e vegetação) que abrange.

Atualmente o Cerrado é classificado conforme as características da fisionomia, sendo três tipos os principais alvos de estudos: Cerrado campo rupestre, como mostra a figura 2, possui uma vegetação composta de árvores e gramíneas, além de apresentar um solo com coloração acinzentada e pH ácido (OLIVEIRA, 2010).

Figura 2: Cerrado Campo Rupestre.

Fonte: Imagem elaborada pelo autor.

Figura 3: Cerradão.

Fonte: Imagem elaborada pelo autor.

Figura 4: Cerrado *sensu stricto*.

Fonte: <http://guiaecologico.wordpress.com/tag/agricultura/>

O Cerradão, como mostra a figura 3, que é composto pelas matas de galerias, cujo predomínio na vegetação é de árvores altas com as copas fechadas, é localizado próximo a córregos e brejos, e possui um solo escuro de pH 6.0, onde podem ser encontrados os principais agentes decompositores, devido ao fato que o solo é bastante rico em húmus e detritos de origem orgânica, o que o torna fértil para a procriação dos agentes decompositores, como fungos e bactérias além de animais de pequeno porte como insetos e alguns anelídeos (COUTINHO, 2006).

Cerrado *sensu stricto*, como mostra a figura 4, que é conhecido como latossolo vermelho fêrrico, devido à presença de ferro e alumínio além do pH ácido que pode variar de cinco e meio a seis, sua vegetação é composta de árvores tortuosas e baixas e suas gramíneas são adaptadas para as épocas de queimadas (VALENTI; CIANCIARUSO; BATALHA, 2008).

1.2 O filo Acidobacteria e o solo do Cerrado

A microbiota do solo é de extrema importância para os ciclos biogeoquímicos, e podem desempenhar papéis importantes quanto ao crescimento da vegetação, além de terem participação na decomposição de material orgânico sendo um dos principais agentes decompositores no solo (ODUM, 2004).

O filo ainda é pouco descrito, porém já se possui um genoma sequenciado de uma espécie tipo, que recebeu o nome de *Acidobacterium capsulatum*, onde o primeiro isolado foi obtido no Japão (KISHIMOTO; KOSAKO; TANO, 1991). O filo recebeu esse nome devido ao local onde a *A. capsulatum* foi isolada, que era uma amostra de drenagem ácida de mina onde o pH é baixo (CASTRO, 2011).

Esse grupo de bactérias cosmopolita foi classificado como Acidobacteria por serem detectadas em ambientes onde o pH é ácido variando do pH 3 ao pH 5 (KISHIMOTO; KOSAKO; TANO, 1991), O filo foi dividido em um total de 26 subgrupos (JONES *et al.*, 2009).

Trabalhos realizados nos últimos 11 anos mostram que existem em todo o mundo 132 cepas isoladas de Acidobacteria, sendo que a maioria de solos Australianos (SAIT *et al.*, 2006). Segundo Cole *et al.*, (2008) em uma pesquisa realizada no Ribossomal Database Project 10 (RDP 10), o número de espécies já ultrapassa 5000, entretanto das muitas espécies que já foram apresentadas pelo RDP apenas 14 espécies possuem nomenclatura válida, segundo o comitê internacional de microbiologia.

Dentre as espécies que já foram caracterizadas até hoje, todas foram isoladas em diferentes tipos de ecossistemas, como por exemplo, a espécie *Holophaga phoetida* que foi isolada de sedimento de água doce (FUKANAGA *et al.*, 2008), a espécie *Geothrix fermans* foi isolada em um aquífero contaminado por petróleo nos EUA, a espécie *Terriglobus roseus* isolada de uma amostra de solo coletada de uma estação ecológica (COATES *et al.*, 1999) e a espécie *Edaphobacter modestus* isolada de solo de montanhas na Alemanha (KOCH *et al.*, 2008) e somente três espécies já tiveram os genomas sequenciados, sendo eles o genoma da *A. capsulatum*, que foi nomeada a espécie tipo do filo por ter sido a primeira a ser isolada e as possíveis espécies “*Solibacter usitatus*” Ellin 6076 e “*Koribacter versatilis*” Ellin 345 (CASTRO, 2011).

Segundo Ward *et al.*, (2009) o filo apresenta uma diferença significativa quanto ao tamanho do genoma das espécies já sequenciadas, a *A. capsulatum* possui um genoma de 4,1 Mb, enquanto o isolado Ellin 345 possui um genoma de 9,9 Mb. O genoma do filo apresenta

similaridade com outras bactérias como as Proteobacteria, Cianobactérias e fungos, e supostamente possuem a capacidade de reduzir nitrato e degradar fontes de carbono como xilana e celulose, indicando a sua participação ativa na ciclagem de nutrientes do solo (WARD *et al.*, 2009; FUKANAGA *et al.*, 2008; ARAÚJO *et al.*, 2012; CASTRO, 2011).

Estudos também identificaram essas bactérias em ambientes de pH básico entre o pH 8 ao pH 10, além disso, foram identificadas em ambientes marinhos, e podem crescer em diferentes faixas de temperatura (COATES *et al.*, 1999), além de possuírem um metabolismo lento e por consequência possuem um crescimento bastante lento, podem crescer em condições de baixa concentração de nutrientes e são capazes de tolerar variações na disponibilidade da água no solo (ARAÚJO *et al.*, 2012; CASTRO, 2011).

O filo Acidobacteria é um filo dominante no solo do Cerrado seguido do filo Proteobacteria (ARAÚJO, 2011) quando comparados em diferentes tipos de solo do cerrado como mostra a figura 5. Entretanto estudos em outros solos que apresentam características semelhantes ao do solo do Cerrado como, por exemplo, o solo da Geórgia que também são ácidos com o pH entre 5,5 e 6,0 (KISSEL; SONON, 2008), as Acidobacteria não são dominantes tendo uma ocorrência baixa quando comparadas a outros grupos de bactérias estudadas no mesmo solo (MUMMEY *et al.*, 2006) como demonstrado pela figura 6.

Figura 5: Comparação das Acidobacteria em diferentes solos do Cerrado.

Fonte: Araújo *et al.*, 2012.

Figura 6: Comparação das Acidobacteria no solo da Geórgia.

Fonte: Mummey *et al.*, 2006.

Araújo *et al.*, (2012) sugeriram que o motivo do percentual de Acidobacteria ser alto nos solos do Cerrado seria a habilidade das Acidobacterias de se adaptarem às mudanças da sazonalidade que ocorrem com frequência no Cerrado, ou à tolerância a solos distróficos e mudanças de umidade.

Sua abundância em solos do Cerrado também pode estar relacionada aos baixos níveis de nutrientes e pH ácido que são característicos do solo do Cerrado *sensu stricto*, Cerradão e Mata de Galeria (ARAÚJO, 2011).

Estudos realizados por Araújo *et al.*, (2012) e Castro (2011) demonstraram que o filo Acidobacteria apresenta diferenças significativas da porcentagem de ocorrência desse filo quando comparado em diferentes tipos de solos do Cerrado, porém a diferença na biodiversidade do grupo de Acidobacterias em diferentes tipos de solo do cerrado não é bem definida devido aos baixos números de isolados, assim suas funções no ecossistema ainda são pouco conhecidas.

O cultivo em laboratório de bactérias do filo Acidobacteria apresenta dificuldades aos pesquisadores pelo seu metabolismo lento, podendo levar até oito semanas para crescerem em placas de Agar (WARD *et al.*, 2009), por esse motivo, métodos de diferentes cultivos, estão sendo desenvolvidos para facilitar o cultivo e a identificação desses micro-organismos (ARAÚJO *et al.*, 2012).

Recentemente foram isoladas cinco cepas de bactérias do filo Acidobacteria de amostras de solo coletadas de Cerrado *sensu stricto* nas proximidades da cidade de Cristalina, Goiás (CASTRO, 2011).

O estudo realizado por Castro (2011) propôs que o sucesso para o isolamento e crescimento das Acidobacteria está na escolha certa da fonte de carbono, como por exemplo, a celulose e a xilana, que age de forma seletiva eliminando as bactérias que não utilizam tais fontes de carbono como energia (SMOLE *et al.*, 2011).

Devido à característica das Acidobacteria se adaptarem a diversas condições do solo é possível que elas mudem o seu padrão de crescimento conforme a fonte de carbono que estiver sendo cultivada. O tempo de incubação ideal para o crescimento de bactérias de crescimento lento e a diluição do inóculo que deve ser feita até o ponto em que as bactérias de crescimento lento possam crescer de maneira que não necessitem competir com bactérias de crescimento rápido (CASTRO, 2011).

O método clássico para identificação de bactérias é a filogenia do gene do RNAr 16S. Essa foi a metodologia utilizada para identificação das Acidobacterias do Cerrado (CASTRO, 2011). Porém, essa é uma técnica nem sempre identifica possíveis contaminantes da cultura, o que é um problema constante em bactérias com crescimento lento. Assim, justifica-se a busca de outras técnicas que diminuam o tempo necessário para identificação, com precisão, facilidade de uso e que permitam a detecção de contaminantes na cultura.

A utilização da espectrometria de massa MALDI - TOF tem se apresentado como uma alternativa para identificação e caracterização rápida e precisa de micro-organismos de amostras clínicas, mas ainda não foi usada para identificação e caracterização de bactérias de amostras ambientais (CLAYDON *et al.*, 1996).

1.3 Identificações de micro-organismos e a técnica de espectrometria de massa MALDI – TOF.

O uso de ferramentas moleculares usadas juntamente com técnicas eficientes de cultivo de micro-organismos em laboratório, permitiu obter dessa forma informações importantes para a identificação de micro-organismos. Entre as muitas técnicas de identificação de micro-organismos, a mais utilizada atualmente é a técnica do sequenciamento do gene de RNAr 16S. (DWORKIN, 2006; WOESE *et al.*, 1980).

É de extrema importância que seja realizada uma descrição detalhada das características morfológicas do micro-organismo em estudo. Para confirmar os dados gerados pela sequência do RNAr 16S é necessário que seja feito uma hibridização DNA-DNA para a confirmação de uma nova espécie (STACKEBRANDT; EBERS, 2006).

As sequências do RNAr 16S têm sido muito utilizadas na taxonomia de micro-organismos, utilizando-se de três etapas para a classificação dos micro-organismos, sendo eles: 1- comparar a similaridade das sequências de nucleotídeos aos já existentes nos bancos de dados; 2- obter a sequência dos genomas das espécies tipos com nomenclatura válida; 3- análise filogenética das espécies tipos (CHUN *et al.*, 2007).

Desde a década de 90, foi proposto o uso da técnica de espectrometria de massa MALDI – TOF para a identificação de micro-organismos, os primeiros estudos que utilizavam a espectrometria de massa eram focados na identificação de biomoléculas como proteínas e atualmente foi proposto o uso da espectrometria de massa no estudo de micro-organismos, as amostras são analisadas com uma matriz associada (CLAYDON *et al.*, 1996).

Esta técnica foi aplicada na identificação e caracterização de bactérias Gram negativas e positivas, na análise de micobactéria e no estudo das formas patogênicas da *Mycobacterium tuberculosis* entre outros micro-organismos de todos os domínios criando assim um banco de dados armazenado no programa Biotyper que acompanha a metodologia (; MAIER; SCHAWARZ; KOSTRZEWA, 2008).

A técnica de espectrometria de massa permite a análise das amostras de maneira rápida tanto da amostra sólida na forma de colônia intacta, quanto na forma líquida podendo ser o sobrenadante extraído da colônia (NAGY *et al.*, 2009), é baseada principalmente na análise de proteínas ribossomais que são mais abundantes nos micro-organismos, como por exemplo, as proteínas do gene RNAr 16S para identificação de bactérias ou do gene RNAr 18S para identificação de fungos (CLAYDON *et al.*, 1996).

O uso da técnica de espectrometria de massa MALDI – TOF no estudo de bactérias patogênicas e não patogênicas à saúde humana vem se tornando uma ferramenta importante para o ramo clínico e industrial, como por exemplo, no diagnóstico clínico, na avaliação de produtos laticínios por meio da identificação de bactérias lácticas consideradas benéficas para a saúde humana (GIARD *et al.*, 2001; CHAMPOMIER-VERGER *et al.*, 2002; FERREIRA *et al.*, 2009).

A técnica de espectrometria de massa MALDI – TOF consiste em gerar espectros de massa a partir de uma colônia isolada de bactéria (NAGY *et al.*, 2009). Esses espectros de massa representam perfis proteicos gerados a partir da detecção de proteínas ribossomais (PINEDA *et al.*, 2000).

Por essa razão, a técnica de espectrometria de massa MALDI – TOF é confiável na identificação e caracterização de micro-organismos e comparável à identificação de micro-organismos por métodos já estabelecidos como o sequenciamento do gene RNAr 16S (RENOUF; CLAISSE; FUNEL, 2007).

O perfil proteico gerado é único para cada espécie de micro-organismo e passível de comparação a partir do momento em que bancos de dados desses espectros são gerados (DEMIRE, *et al.*, 1999).

A vantagem dessa técnica é o processamento rápido das amostras, podendo utilizar as colônias inteiras ou o sobrenadante extraído, a desvantagem é que o banco de dados para micro-organismos ambientais ainda é pouco abrangente, é uma técnica que requer alto custo econômico e pessoas capacitadas para manipular os equipamentos (VALENTINE *et al.*, 2005).

1.4 O Programa Biotyper e Análise de Componente Principal

Para a confirmação dos dados obtidos pela espectrometria de massa, análises estatísticas de componente principal (ACP) são realizadas por meio do programa Biotyper (Bruker II). O programa é capaz de gerar de maneira automática, a partir de uma média de 24 espectros de massa brutos, uma lista de massa semelhante no conjunto de espectros adquiridos de uma espécie.

Assim um espectro de massa padrão (MSP) é gerado, que é utilizado para a identificação e caracterização dos micro-organismos desconhecidos, isso é obtido pela comparação desses MSP com o banco de dados que possui uma lista de massa dos espectros armazenados com informações de espécies e subespécies já conhecidas, assim as massas são correlacionadas com a intensidade dos íons de forma que seja a gerar um valor de semelhança na qual os valores acima de 2,0 representam um valor confiável possibilitando a identificação da amostra em estudo como espécie (NAGY *et al.*, 2009; RETTINGER *et al.*, 2012).

O programa Biotyper permite realizar análises estatísticas na forma de agrupamento e de criação de árvores filogenéticas, de duas maneiras principais: 1ª ao calcular a semelhança de todos os espectros brutos com os espectros do banco de dados, possibilitando a criação de um dendograma de classificação que mostra a posição de cada espécie em relação às outras conforme o grau de semelhança entre as espécies em estudo; 2ª por meio de análises estatísticas multivariadas com base nas análises de componente principal para um determinado conjunto de espectros brutos (MAIER; SCHAWARZ; KOSTRZEWA, 2008).

A análise de componente principal (ACP) tem como objetivo reduzir a dimensão de um determinado conjunto de dados, preservando o máximo de informação por meio de cálculos lineares das variáveis originais (GABRIEL, 1971).

A ACP utiliza os componentes principais (PC), a primeira a PC1 que é a combinação das variáveis de maneira linear, ou seja, agrupa o máximo de informação; e a segunda a PC2 que também é a combinação das variáveis de maneira ortogonal a PC1; a terceira componente principal PC3 que também é a combinação das variáveis só que em ortogonal as duas primeiras, e assim por diante, de forma que as informações importantes fiquem concentradas nas primeiras PC devido ao cálculo do eixo ser de forma decrescente conforme a importância das variáveis contidas nos conjuntos de dados (NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2006).

O programa Biotyper é capaz de analisar os espectros de massa na forma de árvores filogenéticas, gerando dendogramas de classificação, podendo servir de comparação com os métodos clássicos, como a comparação morfológica e bioquímica ou o sequenciamento do gene RNAr 16S (RYZHOV; FENSELAU, 2001).

O estudo de micro-organismos vem possibilitando o desenvolvimento de tecnologias que sejam precisas na hora da identificação e caracterização de micro-organismos (BIZZINI et al., 2011). Com o crescimento do interesse em se estudar micro-organismos de amostras ambientais, diversas metodologias de identificação vêm sendo aprimoradas e novas estão sendo desenvolvidas para permitir o avanço dos estudos com micro-organismos ambientais, que sejam de interesse industrial ou apenas científico.

Técnicas clássicas como o sequenciamento do gene RNAr 16S vêm sendo uma das principais ferramentas de classificação e taxonomia de micro-organismos (RETTINGER et al., 2012). Essa ferramenta permite ter o conhecimento da informação genética de micro-organismos tanto de interesse clínico como de interesse ambiental, obtendo assim a identificação e a caracterização filogenética de micro-organismos em estudo, porém ela apresenta desvantagens quanto ao preparo da amostra que requer tempo (UHLIK et al., 2011).

Com o objetivo de facilitar a identificação e caracterização de micro-organismos que sejam de difícil cultivo além de ser utilizada como controle de qualidade de amostras ambientais e clínicas (RETTINGER et al., 2012), foi proposto o uso da técnica de espectrometria de massa MALDI - TOF na identificação de micro-organismos, por espectros de proteínas (LLINA, 2009).

2. Justificativa

O estudo de micro-organismos ambientais que busca compreender melhor as diversas funções que realizam nos ecossistemas do solo do Cerrado ainda é pouco estudado, mas nos últimos anos cientistas vêm apresentando um interesse maior em relação ao filo Acidobacteria que é o filo mais abundante no solo do Cerrado. Apesar do seu metabolismo lento as bactérias do filo podem crescer em diversas condições do solo, porém essa característica não ocorre em outros solos como os da Geórgia. A espectrometria de massa MALDI – TOF pode ser utilizada neste caso para a identificação desses micro-organismos além de poder ser utilizada para a construção de uma biblioteca de espectros de massa para a rápida identificação de outros grupos bacterianos além da Acidobacteria que estão presentes no solo do Cerrado e também pode ser utilizada como controle de qualidade, no cultivo de bactérias de crescimento lento.

3. Hipótese

A técnica de espectrometria de massa MALDI – TOF permite diferenciar e caracterizar as bactérias pertencentes ao filo Acidobacteria.

4. Objetivos Gerais

Este projeto teve como objetivo geral desenvolver protocolos de rápida identificação de amostrar micro-organismos ambientais por meio da utilização de espectrometria de massa MALDI – TOF como ferramenta de análise.

4.1 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos foram: 1- Desenvolver protocolos de extração de proteínas a partir de colônias de Acidobacterias isoladas. 2- Utilizar a espectrometria de massa para gerar perfis proteicos característicos das bactérias isoladas. 3- Diferenciar as novas cepas isoladas da espécie tipo quando crescidas no mesmo meio de cultura padrão VL 55. 4- Utilizar a análise de componente principal (ACP) como ferramenta estatística para diferenciar os isolados entre si e entre a espécie tipo de forma a comparar os dados obtidos com estudos de filogenia. 5- Criar um banco de dados de espectros de massa característicos para cada isolado de Acidobacteria.

5. Metodologia

5.1 Cultivos de Acidobacteria

As cepas isoladas de Acidobacteria foram crescidas em meio sólido VL 55 em Agar Gelam Gumm 0,8%, contendo a fonte de carbono Xilana 0,05% em pH 5,5, com as vitaminas, carbonato de cálcio CaCO_3 0,6 mM, sulfato de magnésio MgSO_4 0,4 mM, fosfato de amônia $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ 0,4 mM e os elementos traços (SAIT; HUGENHOLTZ; JANSSEN, 2002). Cinco cepas de Acidobacteria que receberam a nomenclatura Acidobacteria (AB), sendo elas AB 020, AB 023, AB 039, AB 060 e AB 158 foram cultivadas em um período de oito semanas até a formação das microcolônias de bactérias. De duas em duas semanas as bactérias, cada cepa foi replicada em novas placas de Petri autoclavadas, dentro de um fluxo laminar esterilizado com álcool 70%, solução lisofórmica e um banho de luz Ultra Violeta por 15 minutos. Utilizou-se de uma alça de platina esterilizada em fogo no bico de bunsen para a replicação das placas. Após o cultivo dos isolados foi realizado o sequenciamento do gene RNAr 16S de cada isolado para a identificação das Acidobacteria.

5.2 Lavagem da placa de aço inox de aquisição para o espectrômetro de massa para Microflex (Bruker Daltonics)

A placa de aço inoxidável para Microflex foi lavada em uma bacia de vidro com água destilada e metanol, deixando a placa completamente submersa. Em seguida a bacia foi mergulhada no sonicador por 30 minutos. Após o banho no sonicador, a placa foi seca com papel kimwipe, para a secagem da placa.

5.3 Preparo de matriz ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico

5 mg de matriz ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico foram pesados em uma balança analítica. Em seguida, foram adicionados 250 μL de acetonitrila (ACN) 100%, 50 μL de TFA 3% e 200 μL de H_2O Milli-Q em um tubo polipropileno e levado ao vortéx até a matriz estivesse completamente solubilizada.

5.4 Métodos de extração de proteínas

5.4.1 Método Direto

Com um palito de dente foi extraída do meio de cultura uma colônia de cada bactéria e transferida diretamente para a placa de inox de aquisição. As colônias foram espalhadas em movimentos circulares até o preenchimento completo do poço de amostra. As cepas foram aplicadas em triplicatas. Em seguida foi adicionado sobre a superfície das colônias 1 μL de matriz ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico.

5.4.2 Método Colônia Extraída

Com um palito de dente foi extraída do meio de cultura uma nova colônia de cada bactéria e transferida para um tubo de polipropileno contendo 200 μL de etanol 70%. Os pellets extraídos foram centrifugados por 3 minutos a 13,400 rpm. O etanol 70% foi extraído com uma micropipeta e descartado. Em seguida foi adicionado ao pellet 5 μL de ácido fórmico (AF) 70% e 5 μL de ACN 100% para a extração líquida das proteínas de cada bactéria. Cada cepa extraída foi homogeneizada por 30 segundo no vortéx, em seguida os pellets foram centrifugados por 3 minutos a 13,400 rpm. Após a centrifugação foi retirado 1 μL do sobrenadante da amostra foi transferido para um tubo polipropileno contendo 3 μL de matriz ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico, a amostra foi homogeneizadas em seguida foi aplicado 1 μL sobre a placa de inox de aquisição.

5.5 Análises das amostras por Espectrometria de Massa MALDI – TOF

A análise das amostras extraídas foi realizada no laboratório de sequenciamento da Pós – graduação da Universidade Católica de Brasília, e foi utilizado o equipamento Autoflex (Bruker Daltonics) e no Microflex (Bruker Daltonics) na EMBRAPA – Recursos Genéticos e Biotecnológicos. Foram adquiridos vinte e quatro espectros de massa de cada método de extração totalizando 48 espectros de massa brutos para cada isolado, com o método de análise MBT_FC par pelo de forma a garantir a reprodutibilidade dos perfis gerados com uma faixa de massa de 2000 a 20000 m/z. Com o uso do programa Biotyper, os perfis protéicos gerados foram usados como base para as análises de componente principal e demais análises estatísticas comparativas.

5.5.1 Aquisição dos dados brutos pelo programa de aquisição Flex Control e processamento dos dados pelo programa Biotyper

5.5.1.1 Método de pré-processamento Biotyper

O método de pré-processamento para a criação do espectro de massa padrão (MSP) foram utilizados dos seguintes parâmetros: 1- Ajuste de massa, com limite inferior de 3000 Da, limite superior 15000 Da, resolução de 1 Da, método corte de espectros e fatores de corte de 10 Da; 2- A suavização foi realizada pelo método de Savitsky-golay, com o quadro de 25 Da; 3- O ajuste da linha de base utilizou – se o método de polígonos variados em uma janela de pesquisa de 5 Da executadas 2 vezes; 4- A normalização foi por meio de do método de norma máxima; 5- foram escolhidos um número máximo de 100 íons com o limite de 0,001 Da por meio de do método de diferenciação de espectros e sinal ruído de 3 Da.

5.5.1.2 Método de Criação dos MSP s

O método de criação de MSP utilizou-se dos seguintes parâmetros: A máxima de erros nas massas de cada espectro no valor de 2000 Da em que o pico tivesse uma frequência mínima desejada de 25 %, cada MSP teve um valor de erro nas massas desejadas de 300 Da do conjunto de espectros brutos que deu origem ao MSP escolhendo 70 íons de maior relevância e ocorrência gerando o MSP, em seguida foi realizada uma checagem dos resultados criados por meio de dos dendogramas e agrupamentos de comparação.

5.5.1.3 Método de Criação do Agrupamento e do Dendograma

O método de criação do agrupamento tem como base agrupar os espectros de massa brutos de ambos os protocolos de extração, por meio de análise estatística hierárquica, tendo como parâmetro a distância euclidiana e a correlação da distância média, entre as bactéria em estudo, sendo calculado com um algoritmo simples, o número máximo de agrupamento foi de 6 agrupamentos, onde foi agrupado 48 espectros de massa brutos, 24 de cada método de extração, para cada isolado. Para a criação do dendograma foi utilizado os mesmos métodos estatísticos do agrupamento e o número máximo de nós para o agrupamento das espécies foi de zero.

6. Resultados

De maneira a avaliar a eficiência da técnica de espectrometria de massa MALDI – TOF e a ferramenta de análise MALDI Biotyper, foram propostas neste trabalho dois métodos de extração de proteína, método direto e método colônia extraída. Para cada método de extração foram gerados 24 espectros de massa brutos. Esses espectros de massa brutos foram utilizados para gerar um único espectro de massa padrão (MSP), onde o programa Biotyper selecionou uma lista com 70 íons que mais aparecem nos 24 espectros de massa brutos.

Dessa forma os métodos de extração foram comparados utilizando o MSP e o espectro bruto para caracterizar os isolados de *Acidobacteria*. Por meio do MSP é possível criar um perfil proteico padrão único para cada micro-organismo de maneira que este MSP possa ser adicionado ao banco de dados do programa e utilizado de comparação na identificação e caracterização de novos micro-organismos que venham a ser estudados, além de enriquecer o programa com informações de micro-organismos ainda não descritos.

A figura 7A representa o MSP de *A. capsulatum* Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos, obtidos pelo método direto, demonstrado pela figura 7B. A figura 7C representa o MSP de *A. capsulatum* Colônia Extraída, gerados a partir dos 24 espectros de massa brutos, obtidos pelo método colônia extraída, demonstrado pela figura 7D. Esses dados foram obtidos da análise das colônias da espécie tipo do filo *Acidobacteria* que foi selecionada para padronizar os espectros de massa e os métodos de extração.

De forma que as cepas isoladas seguiram o mesmo padrão de análise para poder gerar o MSP e os espectros brutos. Seguindo o padrão da figura 7, a figura 8 é referente à *Acidobacteria* AB 020, a figura 9 é referente à *Acidobacteria* AB 023, a figura 10 a *Acidobacteria* AB 039, a figura 11 a *Acidobacteria* AB 060 e a figura 12 referente à *Acidobacteria* AB 158.

Figura 7: A) MSP de *A. capsulatum* Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da *A. capsulatum* Direto. C) MSP de *A. capsulatum* Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da *A. capsulatum* Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.

Figura 8: A) MSP de *AB 020* Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da *AB 020* Direto. C) MSP de *AB 020* Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da *AB 020* Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.

Figura 9: A) MSP de *AB 023 Direto* gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da *AB 023 Direto*. C) MSP de *AB 023 Colônia Extraída* gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da *AB 023 Colônia Extraída*. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.

Figura 10: A) MSP de *AB 039* Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da *AB 039* Direto. C) MSP de *AB 039* Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da *AB 020* Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.

Figura 11: A) MSP de *AB 060* Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da *AB 060* Direto. C) MSP de *AB 060* Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da *AB 060* Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.

Figura 12: A) MSP de *AB 158* Direto gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtidos pelo método direto. B) Espectros de massa brutos da *AB 158* Direto. C) MSP de *AB 158* Colônia Extraída gerado a partir dos 24 espectros de massa brutos obtida pelo método colônia extraída. D) Espectros de massa brutos da *AB 158* Colônia Extraída. As barras verdes e as barras azuis representam MSP contra MSP usado para identificar as Acidobacterias.

Quando se obtêm espectros brutos de qualidade, é gerada uma lista de íons de maior ocorrência e intensidade, que foram identificados durante a aquisição do dado bruto. Essa lista em geral, contém informações dos 100 íons de maior relevância. A tabela 1, mostra apenas 15 íons identificados de 6 espectros de massa brutos da *A. capsulatum* Direto.

Tabela 1: Exemplo de uma lista com 15 íons identificados a partir das massas das proteínas durante a aquisição de 6 espectros de massas brutos da cepa de *A. capsulatum* Direto.

Íons identificados nos espectros de massa brutos						
Espectros	1	2	3	4	5	6
Nº de íons	m/z	m/z	m/z	m/z	m/z	m/z
1	2.362	2.347	2.362	2.362	2.362	2.362
2	2.377	2.362	2.377	2.377	2.377	2.413
3	2.415	2.378	2.392	2.403	2.418	2.416
4	2.418	2.387	2.403	2.418	2.419	2.420
5	2.428	2.388	2.406	3.716	2.424	2.424
6	3.492	2.389	2.417	3.723	3.492	3.703
7	3.703	2.392	2.419	3.724	3.711	3.705
8	3.709	2.403	3.732	3.730	3.733	3.733
9	3.733	2.413	3.739	3.733	3.738	3.736
10	3.738	2.418	3.743	3.736	3.739	3.739
11	3.744	2.425	3.747	3.738	3.744	3.744
12	3.784	2.430	3.758	3.742	3.776	3.785
13	3.795	2.432	3.762	3.758	3.782	3.792
14	4.293	3.488	3.768	3.761	3.784	3.798
15	4.768	3.491	3.777	3.780	3.792	4.292

* m/z = massa sobre a carga

Essas 24 listas de íons dos espectros brutos então são agrupadas e filtradas pelo programa Biotyper que seleciona os 70 íons idênticos que ocorrem em todos os espectros brutos, estabelecendo parâmetros de comparação como a intensidade relativa, a massa molecular, a frequência de ocorrência e o número de espectros onde esses íons são encontrados para a criação de um MSP, conforme demonstrado na tabela 2, que mostra 25 íons como exemplo de uma lista de 70 escolhidos pelo Biotyper para a criação do MSP da *A. capsulatum* Direto.

Tabela 2: Exemplo de uma Lista de íons selecionados pelo Biotyper para a criação de um MSP a partir da filtragem das listas de íons dos espectros de massa brutos da *A. capsulatum* Direto.

Nº de íons	m/z (Da)	Intensidade (%)	Peso (%)	Frequência (%)	Nº de espectros de massa bruto da ocorrência do íon
1	2362	2	100	100	24
2	3491	8	100	100	24
3	4291	7	100	100	24
4	4575	2	100	100	24
5	4623	5	100	100	24
6	4767	6	100	100	24
7	4899	3	100	100	24
8	4940	3	100	100	24
9	4966	4	100	100	24
10	5751	3	100	100	24
11	5829	3	100	100	24
12	5888	6	100	100	24
13	6063	5	100	100	24
14	5476	2	100	100	24
15	6582	5	100	100	24
16	6828	4	100	100	24
17	6880	2	100	100	24
18	6931	5	100	100	24
19	7043	9	100	100	24
20	7308	6	100	100	24
21	7815	3	100	100	24
22	8086	2	100	100	24
23	8139	3	100	100	24
24	9284	7	100	100	24
25	9953	3	100	100	24

* m/z = massa sobre carga

* Da = Daltons

Para a identificação dos isolados de Acidobacteria por meio do MSP o programa Biotyper utiliza um valor de referência para validar o resultado obtido, esse é calculado por meio de da comparação entre os íons detectados do espectro bruto, e o MSP gravado no banco de dados que atualmente contém mais de 3000 micro-organismos de referência, o valor de identificação gerado pelo Biotyper é estabelecido entre um intervalo de 0 a 3.

Os valores acima de 2.0 indicam confiança suficiente para a identificação de espécies. Baseado nessas informações os MSP das Acidobacteria foram gerados e comparados aos espectros brutos gerados. A tabela 3 apresenta os valores estabelecidos pelo Biotyper demonstrando que os espectros brutos identificados das Acidobacterias são semelhantes ao próprio MSP gerado. Os valores obtidos também confirmam que os isolados são diferentes entre si.

Tabela 3: Valores de Identificação dos isolados de Acidobacteria.

Espécies	Valores de Semelhança (0 a 3)												
	A. cap D	A. cap CE	AB 020 D	AB 020 CE	AB 023 D	AB 023 CE	AB 039 D	AB 039 CE	AB 060 D	AB 060 CE	AB 158 D	AB 158 CE	
A. cap D	3.0	2.4											
A. cap CE	2.4	3.0											
AB 020 D			3.0	2.1									
AB 020 CE			2.1	3.0									
AB 023 D					3.0	2.4							
AB 023 CE					2.4	3.0							
AB 039 D							3.0	2.4					
AB 039 CE							2.4	3.0					
AB 060 D									3.0	2.0			
AB 060 CE									2.0	3.0			
AB 158 D											3.0	2.3	
AB 158 CE											2.3	3.0	

* CE = colônia extraída * D = Direto

Os resultados obtidos pelo programa Biotyper além de permitirem caracterizar um micro-organismo por meio de seu perfil proteico MSP, utiliza análises estatísticas multivariadas para comparação dos espectros gerados.

O dendograma permite observar a relação de semelhança entre as espécies conforme o agrupamento de suas características, preservando as variáveis de maior relevância. O dendograma permite observar que ambos os métodos de extração de proteínas foram capazes de identificar a mesma espécie de bactéria. Mesmo com diferenças os MSPs gerados são agrupados no mesmo posicionamento do dendograma, como mostra a figura 13.

Figura 13: A) Dendogramas dos MSP obtidos dos isolados de Acidobacteria. B) árvore filogenética dos isolados de Acidobacteria agrupados conforme o sequenciamento do gene RNAr 16S.

Os isolados de *Acidobacteria* foram agrupados na árvore filogenética conforme a maior similaridade entre os MSPs dos isolados de ambos os métodos de extração, onde é possível observar que os isolados de *Acidobacteria* são diferentes entre si e diferentes da espécie tipo do filo a *A. capsulatum*.

A figura 13A apresenta o grau de proximidade das *Acidobacterias* isoladas conforme a semelhança encontrada nas informações contidas nos MSPs pelo programa Biotyper, assim essa análise pode ser usada de forma comparativa com o dendograma da figura 13B que representa a árvore filogenética dos mesmos isolados só que gerada a partir do de informações obtidas do sequenciamento do gene RNAr 16S.

A figura 14A apresenta a classificação das bactérias isoladas de *Acidobacteria* pelo método direto e a figura 14B a classificação dos isolados pelo método colônia extraída, onde é possível observar diferenças no posicionamento das bactérias, onde a proximidade das bactérias *Acidobacteria AB 023* e *Acidobacteria AB 020* muda, sendo agrupadas na mesma classe que a *Acidobacteria AB 158*.

Figura 14: Dendograma. (A) árvore filogenética dos isolados de Acidobacteria agrupados conforme a similaridade dos MSPs apenas no método Direto. (B) árvore filogenética dos isolados de Acidobacteria agrupados conforme a similaridade dos MSPs apenas no método Colônia Extraída.

7. Discussão

Os perfis proteicos são únicos para cada espécie de micro-organismos, para comprovar essa afirmação foram testados dois protocolos de extração de proteínas dos isolados de *Acidobacteria*, dessa forma foi possível verificar a qualidade dos espectros, e também pode ser utilizada como controle de qualidade para micro-organismos que possuem um crescimento lento verificando se houve contaminação da amostra por meio de análise do perfil protéico que irá apresentar diferenças caso tenha ocorrido contaminação (BIZZINI *et al.*, 2011).

A técnica de espectrometria de massa pode ser utilizada para caracterização e identificação rápida de micro-organismos por meio de análise com o programa Biotyper, que possui um amplo banco de dados, contendo informações de micro-organismos já conhecidos como bactérias Gram +/-, fungos e leveduras (DEMIREV *et al.*, 1999).

A técnica de espectrometria de massa apresenta uma vantagem para a caracterização de micro-organismos devido a pouca quantidade de material biológico necessário para a identificação do micro-organismo, além de ser flexível quanto ao aspecto físico da amostra, ou seja, pode-se utilizar tanto amostras sólidas como, por exemplo, cepas de bactérias cultivadas em meio sólido ou amostras líquidas como, por exemplo, sobrenadante de bactérias crescidas em meio líquido (CLAYDON *et al.*, 1996).

O programa Biotyper, contém um amplo banco de dados de diversos micro-organismos já conhecidos entre bactérias, fungos e leveduras que são de importância clínica, entretanto o seu banco de dados não contém informações de micro-organismos ambientais, apesar disso o programa Biotyper permite aos usuários que adicionem ao seu banco de dados novos dados que são desconhecidos de maneira a enriquecer o programa, permitindo assim a construção de uma biblioteca de perfis proteicos de micro-organismos ambientais dentro do banco de dados do Biotyper (MARKO *et al.*, 2012).

Os MSPs gerados, para cada isolado de *Acidobacteria*, foram adicionados à biblioteca de referência do banco de dados do programa Biotyper de forma a enriquece o banco de dados e iniciar assim a adição de informações de micro-organismos ambientais para que possa servir de comparação para estudos futuros que venham a identificar espécies de outros micro-organismos ambientais.

A qualidade do espectro de massa bruto, que requer primeiramente um bom preparo da amostra, dessa maneira, assim é fundamental a escolha do melhor método de extração de proteína, que permita gerar um espectro de massa de qualidade na qual pode ser observado

um valor alto da razão sinal/ ruído dos íons, menor intensidade de laser no momento da aquisição dos espectros, pois diminui a possibilidade de saturação de sinal e uma maior quantidade de íons detectados de forma reprodutível, garantindo assim um espectro de qualidade.

O método mais eficaz na obtenção de espectros de massa brutos de qualidade e reprodutíveis para os isolados de Acidobacteria como demonstrado pela figura 7D onde o método de colônia extraída da *A. capsulatum* se mostrou mais eficaz na aquisição de um espectro de qualidade do que o método direto como mostra a figura 7B, que se mostrou um método menos adequado para a aquisição de espectros de qualidade da *A. capsulatum* e para os demais isolados.

O método colônia extraída utilizou os reagentes ACN e AF que lisa a parede celular das bactérias de forma a liberar as proteínas contidas no citoplasma (DEMÉRIV *et al.*, 1999; CLAYDON *et al.*, 1996), permitindo que o laser atinja diretamente as proteínas e gere um perfil proteico melhor em relação a intensidade e o sinal ruído.

Esse método de extração com ACN e AF têm se mostrado eficaz na extração de proteínas de bactérias por apresentarem melhor qualidade nos espectros, otimizando o perfil proteico das amostras sendo o método mais eficaz para a extração de proteínas de bactérias, por identificar cerca de 90% das proteínas de uma bactéria enquanto o método direto, só consegue identificar cerca de 70% (ALATOOM *et al.*, 2011)

O método colônia extraída apesar de ser o protocolo mais eficaz na extração de proteínas da *A. capsulatum*, isolados como a *Acidobacteria AB 060* pode apresentar maior resistência ao protocolo de extração, devido a sua habilidade de gerar polissacarídeos e esses açúcares podem afetar a qualidade dos espectros brutos.

Não teve uma diferença significativa do seu perfil proteico quando comparado ao outro protocolo de extração, como é observado na figura 10B e 10D, quanto ao número de íons identificados, a intensidade dos íons serem semelhantes e o sinal ruído de ambos os espectros serem altos, já para outros isolados além da espécie tipo do filo *A. capsulatum*, foi possível observar que o protocolo de extração colônia extraída, gerou um espectro bruto de melhor qualidade quanto a diminuição do sinal ruído dos íons identificados, como demonstra a figura 7B e 7D.

É importante observar que para caracterizar um determinado micro-organismo, independente do protocolo de extração utilizado, mesmo que apresentem diferenças quanto à qualidade do perfil proteico, os espectros gerados são capazes de identificar a mesma espécie devido ao valor de similaridade do isolado ser acima de 2,0 conforme a tabela 3 gerada pelo biotyper.

Foi possível observar que para alguns isolados de Acidobacteria houve uma dificuldade na aquisição dos espectros de massa brutos de qualidade, tais dificuldades são observadas em ambos os métodos de extração.

Isso pode ocorrer devido a características morfológicas da própria bactéria em ser mais resistente aos métodos de extração dificultando assim a obtenção de um espectro de qualidade, como é possível observar nas figuras 8B e 8D, referente ao isolado de Acidobacteria AB 020 onde os espectros brutos do método colônia extraída está com menos qualidade do que o espectro bruto do método direto. Devido ao baixo sinal ruído que aparece nos dois espectros, além disso, apresentam quase a mesma intensidade e quantidade de íons identificados durante a aquisição do espectro, sendo apenas o método de colônia extraída apresentando um espectro de qualidade.

E na figura 11B e 11D referente ao isolado de Acidobacteria AB 060 apresentou baixa qualidade em ambos os métodos de extração devido ao baixo sinal ruído, baixa intensidade e quantidade dos íons detectados.

Para isolados de bactérias mais sensíveis aos métodos de extração, a obtenção dos espectros dessas amostras apresenta menor dificuldade na hora da aquisição o que permite assim gerar espectros de qualidades e conforme o método utilizado, como é observado nas figuras 7B, 7D, 9B, 9D, 10B, 10D, 12B e 12D que não há uma diferença visual nos espectros brutos conforme o método de extração utilizado.

Nota-se que para esses isolados, ao se utilizar o método colônia extraída, há uma melhora na qualidade do espectro devido ao aumento da relação sinal ruído e aumento na quantidade dos íons identificados durante a aquisição, permitindo assim obter mais informações sobre o perfil proteico da bactéria em estudo de maneira que seja possível caracterizar esse micro-organismo e de identificá-lo por meio de desse perfil proteico.

Pode-se obter um resultado confiável, onde o espectro seja de qualidade e reprodutivo. Para confirmar se a mesma bactéria está sendo identificada em ambos os métodos de extração o programa Biotyper realiza ACP que seleciona as variáveis de maior relevância, em um espaço multidimensional (NETO *et al.*, 2006).

O programa agrupa as espécies conforme a semelhança encontrada nos íons dos dados brutos (MAIER; SCHAWARZ; KOSTRZEWA, 2008), sendo expresso na forma gráfica de dendograma.

O dendograma estabelece o nível de distância das bactérias por meio de processos hierárquicos correlacionando a semelhança e diferenças das espécies que é expressa na forma de árvore (FERREIRA *et al.*, 2011), como demonstrado na figura 13A que agrupou os isolados de *Acidobacteria* conforme as semelhanças dos íons encontrados nos MSPs confirmando assim que ambos os espectros gerados pelos dois tipos de protocolos de extração identificaram a mesma espécie.

A análise estatística por meio de dendograma permite que a técnica de espectrometria de massa juntamente com o Biotyper possa ser utilizada na identificação de micro-organismos, principalmente de interesse clínico, podendo ser utilizada também de parâmetro de comparação com outras técnicas clássicas como o sequenciamento do gene RNAr 16S (BLÄTTEL *et al.*, 2013).

A classificação por espectrometria de massa na figura 13A bate com a classificação por sequenciamento do RNAr 16S na figura 13B, que estabelece a relação de semelhança dos isolados de *Acidobacteria* conforme a informação contida nos genes RNAr 16S, que foram sequênciados no estudo de Castro (2011).

A identificação de espécie pelo Biotyper permite que amostras de interesse clínico sejam identificadas de forma rápida e confiável já que o banco de dados do Biotyper contém mais de 3000 espectros de referência de micro-organismos (UHLIK *et al.*, 2011), além de permitir que amostras de difícil cultivo em laboratório sejam identificadas não só como espécie, como no estudo realizado por Rettinger *et al.* (2012) com a identificação de isolados de *Leptospira spp.*, como também de gênero como mostra o estudo realizado por Blättel *et al.*, (2013) na identificação de leveduras do gênero *Saccharomyces*, onde ambos os trabalhos comparam as técnicas do sequenciamento de RNAr 16S com a de espectrometria de massa, apresentando a semelhança dos resultados obtidos nas duas técnicas, confirmando assim a eficiência da técnica de espectrometria de massa na caracterização e identificação de micro-organismos.

Porém houve problemas na avaliação da técnica de espectrometria de massa para as bactérias do filo *Acidobacteria* como pode ser demonstrado pela figura 14A e 14B onde o programa Biotyper gerou resultados diferenciados quanto ao posicionamento das *Acidobacterias* quando realizou um dendograma para cada método de extração, o que gera dúvidas quanto ao real funcionamento do programa.

Apesar da técnica de espectrometria de massa ser eficiente na caracterização e identificação de um micro-organismo, ainda não se têm 100% de confiança em sua capacidade de realizar filogenia por proteínas de amostras ambientais (BLÄTTEL *et al.*, 2013). É possível observar que as informações contidas nos MSP dos isolados gerados pelo método direto, apresenta um resultado diferente dos MSPs gerados pelo método colônia extraída, como demonstrada na figura 14A e 14B.

Essas diferenças podem estar aparecendo devido à qualidade do espectro bruto que é diferente conforme o método de extração utilizado (ALATOOM *et al.*, 2011), quando se compara os dendogramas de classificação da figura 14 com o dendograma da figura 13A nota-se que a mudança do posicionamento dos isolados de Acidobacteria, isso acarreta dúvidas quanto a utilização dessa técnica na identificação filogenética de proteínas, ainda sendo necessário realizar o sequenciamento do gene RNAr 16S de maneira a garantir dados confiáveis para a classificação filogenética de micro-organismos ainda desconhecidos (RETTINGER *et al.*, 2012; ALATOOM *et al.*, 2011; UHLIK *et al.*, 2011; LLINA, 2009; BLÄTTLE *et al.*, 2013).

É possível que ao se gerar um único dendograma que agrupe as informações contidas nos MSPs de ambos os métodos de extração, estejam se complementando gerando o resultado semelhante a classificação do gene RNAr 16S (BIZZINI *et al.*, 2011; BLÄTTLE *et al.*, 2013; RETTINGER *et al.*, 2012).

A técnica de espectrometria de massa foi proposta para a caracterização de bactérias do filo Acidobacteria isoladas de solo do Cerrado *sensu stricto* com o objetivo de averiguar se com essa ferramenta de análise era possível identificar espécies de micro-organismos ambientais, essas bactérias ainda estão sendo estudadas, e sabe-se que possuem metabolismo lento (CASTRO, 2011), o que permite a técnica de espectrometria de massa ser utilizada no controle de qualidade do cultivo em laboratório dessas bactérias.

A espectrometria de massa pode ser utilizada como ferramenta na caracterização dos isolados de Acidobacteria de forma a gerar perfis proteicos únicos para todas os isolados para serem armazenados no banco de dados do Biotyper de forma a contribuir para o enriquecimento do programa com informações de micro-organismos ambientais.

8. Conclusões

Conclui - se que a técnica de espectrometria de massa MALDI - TOF juntamente com o programa de análise Biotyper permite a identificação e caracterização de micro-organismos de interesse ambiental, por meio de perfis proteicos. Essa técnica também pode ser usada como controle de qualidade para micro-organismos de difícil cultivo, por ser capaz de reconhecer o organismo uma vez que este já tenha um MSP característico da espécie armazenada no banco de dados do programa.

É uma técnica vantajosa por requerer pouca quantidade de material biológico além de processar resultados de forma rápida, devido ao vasto banco de dados existentes no Biotyper que também permite a adição de novas informações de micro-organismos que não contenham no seu banco de dados, permitindo assim a construção de uma biblioteca de perfis proteicos para as Acidobacterias isoladas de solo de Cerrado que ainda não foram catalogadas segundo a nomenclatura oficial de Microbiologia.

Nossos resultados sugere que o fato de juntar dados gerados por mais de um método de extração garante melhor confiabilidade na análise filogenética por proteína.

9. Referências

ALATOOM, A. A. *et al.* Comparison of Direct Colony Method versus Extraction Method for Identification of Gram-Positive *Cocci* by Use of Bruker Biotyper Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 49, n. 8, p. 2868-2873, 2011.

ARAÚJO, J. F. **Diversidade bacteriana do solo em diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado e perspectivas Biotecnológicas**. 2011. 153 f. Tese (Doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011.

ARAÚJO, J. F. *et al.* Characterization of Soil Bacterial Assemblies in Brazilian Savanna-Like Vegetation Reveals Acidobacteria Dominance. **Microbial Ecology**, v. 64, p.1-11, 2012.

BIZZINI, A. *et al.* Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry as an Alternative to 16S rRNA Gene Sequencing for Identification of Difficult-To-Identify Bacterial Strains. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 49, n. 2, p. 693-696, 2011.

BLÄTTEL, V. *et al.* Differentiation of species of the genus *Sccharomyces* using biomolecular fingerprinting methods. **Applied Microbiology and Biotechnology**, v. 97, p. 4597-4606, 2013.

CASTRO, V. H. L. de. **Identificação, isolamento e caracterização de bactérias de solo de cerrado pertencentes ao filo Acidobacteria**. 2011. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Genômicas e biotecnologia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011.

CHAMPOMIER-VERGÈS, M. C. *et al.* Lactic acid bacteria and proteomics: current knowledge and perspectives. **Journal of Chromatography B**, v. 771, n. 1-2, p. 329-342, 2002.

CHUN, J. *et al.* EzTaxon: a web-based tool for the identification of prokaryotes based on 16S ribosomal RNA gene sequences. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, v. 57, p. 2259-2261, 2007.

- CLAYDON, M A. *et al.* The rapid identification of intact microorganisms using mass spectrometry. **Nature Biotechnology**, v. 14, p. 1584-1586, 1996.
- COATES J. D. *et al.* *Geothrix fermentans* gen. nov., sp. nov., a novel Fe (III) - reducing bacterium from a hydrocarbon-contaminated aquifer. **International Journal of Systematic Bacteriology**, v. 49, p. 1615-1622. 1999.
- COLE, J. R. *et al.* The Ribosomal Database Project: improved alignments and new tools for rRNA analysis. **Nucleic Acids Research**, v. 37, p.141-145, 2008.
- COUTINHO, L. M. O Conceito de Bioma. **Acta Botânica Brasilica**, v. 1, n. 20, p.13-23, 2006.
- DEMIREV, P. A. *et al.* Microorganism Identification by Mass Spectrometry and Protein Database Searches. **Analytical Chemistry**, v. 71, n. 14, p. 2732-2738, 1999.
- DWORKIN, M. *et al.* **The Prokaryotes**. 3 ed. New York: Springer, 2006, 959 p.
- FENSELAU, C; DEMERIV, P. A. Characterization of intact microorganism by MALDI mass spectrometry. **Mass Spectrometry Reviews**, v. 20, n. 4, p. 157-171, 2001.
- FERREIRA, C. R. *et al.* Princípios e aplicações de espectrometria de massa em produção animal. **Anais do II Simpósio de Biologia Molecular Aplicada á Produção Animal**. Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos - SP, Brasil. 22 e 23 de junho de 2009, p. 109-136. 2009.
- FERREIRA, L. *et al.* MALDI-TOF Mass Spectrometry Is a Fast and Reliable Platform for Identification and Ecological Studies of Species from Family Rhizobiaceae. **Plos One**, v. 6, n. 5, p. 1-15, 2011.
- FUKANAGA, Y. *et al.* *Acanthopleuribacter pedis* gen. nov., sp. nov., a marine bacterium isolated from a chit on, and description of *Acanthopleuribacteraceae* fam. nov., *Acanthopleuribacterales* ord. nov., *Holophagaceae* fam. nov., *Holophagales* ord. nov.andHolophagaeclassisnov.in the phylum Acidobacteria. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, v. 58, p. 2597-2601, 2008.
- GABRIEL. K. R. The bib plot graphic display of matrices with application to principal component analysis. **Biometrika**, v. 58, n. 3, p. 453-467, 1971.

GARON, D. *et al.* Spectroscopy for Rapid Differentiation of *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus parasiticus* and Characterization of Aflatoxigenic Isolates Collected from Agricultural Environments. **Mycopathologia**, v. 170, p. 131-142, 2010.

GIARD, J. C. *et al.* The stress proteome of *Enterococcus faecalis*. **Electrophoresis**, v. 22, n. 14, p. 2947-2954, 2001.

HOFFMANN, E; STROOTBART, V. **Mass Spectrometry Principles and applications**. 3 ed. England: Wiley-Interscience, 2007. 502 p.

JONES, R. T. *et al.* A Comprehensive survey of soil acidobacterial diversity using pyrosequencing and clone library analyses. **The ISME Journal**, v.3, n. 4, p. 1-12, 2009.

KISHIMOTO, N; KOSAKO, Y; TANO, T. *Acidobacterium capsulatum* gen. nov., sp. nov.: An Acidophilic Chemoorganotrophic Bacterium Containing Menaquinone from Acidic Mineral Environment. **Current Microbiology**, v. 22, p.1-7, 1991.

KISSEL, D. E; SONON, L. **Soil Test Hand book for Georgia**. Georgia: Athens. 2008. 99 f.

KOCH, I. H. *et al.* *Edaphobacter modestus* gen. nov., sp. nov., and *Edaphobacter aggregans* sp. nov., acidobacteria isolated from alpine and forest soils. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, v. 58, p. 1114-1122, 2008.

KOSATO, Y; KISHIMOTO, N. *Acidobacterium capsulatum*; A new genus and species isolated from acidic environment (Review). **Focused on Microbial Diversity**, n. 3, p. 5-6, 1993.

LETTER, J. M. S. Qualitative Characterization of Bacterial Strains Employed in the Production of Yogurt by Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. **Journal of Mass Spectrometry**, v. 34, p. 1385-1388, 1999.

LLINA, E. N. Direct Matrix- Assisted Laser Desorption-Ionization (MALDI) Mass-Spectrometry Bacterial Profiling for Identifying and Characterizing Pathogens. **Acta Nature**, n. 1, p. 115-120, 2009.

MADIGAN, M. T; MARTINKO, J. M; PARKER, J. **Brock Biología de los Microorganismos**. 10ª ed. São Paulo: PERSON - Prentice Hall, 2004. 1097 p.

MAIER, T; SCHAWARZ, G; KOSTRZEWA, M. **Microorganism Identification and Classification Based on MALDI-TOF MS Fingerprinting with MALDI Biotyper**. Bruker Daltonics MT-80/3, 2008. 4 p.

MARKO, D. C. *et al.* Evaluation of the Bruker Biotyper and Vitek MS Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry Systems for Identification of Non fermenting Gram-Negative Bacilli Isolated from Cultures from Cystic Fibrosis Patients. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 50, n. 6, p. 2033-2039, 2012.

MAZÓN, G. *et al.* Identification of the *Acidobacterium capsulatum* *LexA* box reveal a Lateral acquisition of the *Alphaproteobacteria* *lexA* gene. **Microbiology**, v. 152, p. 1109-1118, 2006.

MUMMEY, D. *et al.* Spatial Stratification of Soil Bacterial Population in Aggregates of Diverse Soils. **Microbial Ecology**, v. 51, p. 404-4011, 2006.

NAGY, E. *et al.* Species identification of clinical isolates of *Bacteroides* by matrix-assisted laser – desorption/ionization time – of – flight mass spectrometry. **Clinical Microbial infect**, v. 15, p. 796-802, 2009.

NETO, B. B; SCARMINIO, I; BRUNS, R. E. 25 anos de quimiometria no Brasil. **Química Nova**, v. 29, n. 6, p. 1401-1406, 2006.

ODUM, P. E. **Fundamentos de Ecologia**. 7^a ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 928 p.

OLIVEIRA, D. L. Solos uma questão de sustentabilidade. **Gestão & Tecnologia**, v. 3, p. 30-42, 2010.

PINEDA, F. J. *et al.* Testing the Significance of Microorganism Identification by Mass Spectrometry and Proteome Database Search. **Analytical Chemistry**, v. 72, n. 16, p. 3739-3744, 2000.

POMMERVILLE, J. C. **Alcama's Fundamentals of Microbiology**. 8^a Ed. Spiral - Bound, 2004. 952 p.

RENOUF, V; CLAISSE, O; FUNEL, A. L. Inventory and monitoring of wine microbial consortia. **Applied Microbiology Biotechnology**, v. 75, p. 149-164, 2007.

RETTINGER, A. *et al.* *Leptospira* spp. strain identification by MALDI TOF MS is an equivalent tool to 16S rRNA gene sequencing and multi locus sequences typing (MLST). **BMC Microbiology**, v. 12, n. 185, p. 1471-2180, 2012.

RICKLEFS, R. E. **Economia da natureza**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 542 p.

RYZHOV, V; FENSELAU, C. Characterization of the protein subset desorbed by MALDI from whole bacterial cells. **Analytical Chemistry**. v. 73, n. 4, p. 746-750, 2001.

SAIT, M; HUGENHOLTZ, P; JANSSEN, P. H. Cultivation of globally distributed soil bacteria from phylogenetic lineages previously only detected in cultivation-independent surveys. **Environmental Microbiology**, v. 11, n. 4, p. 654-666, 2002.

SAIT, M. *et al.* Effect of pH on Isolation and Distribution of Members of Subdivision 1 of the Phylum *Acidobacteria* Occurring in Soil. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 72, n. 3, p. 1852-1857, 2006.

SMOLE, Z. *et al.* Proteome sequences features carry signatures of the environmental niche of prokaryotes. **BCM Evolutionary Biology**, v. 11, n. 26, p. 1-26, 2011.

STACKEBRANDT, E.; EBERS, J. Taxonomic parameters revisited: tarnished gold standards. **Microbiology Today**, v. 33, p.152-155, 2006.

TEIXEIRA, W. *et al.* **Decifrando a Terra**. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 568 p.

TORTORA, G. J; FUNKE, B. R; CASE, C. L. **Microbiologia**. 8ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 827 p.

UHLIK, O. *et al.* Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)-Time of Flight Mass Spectrometry - and MALDI Biotyper-Based Identification of Cultured Biphenyl-Metabolizing Bacteria Contaminated Horseradish Rhizosphere Soil. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 77, n. 19, p. 6858-6866, 2011.

VALENTI, M.W; CIANCIARUSO, M.V; BATALHA, M. A. Seasonality of litter fall and leaf decomposition in a Cerrado site. **Brazilian Journal of Biology**, v. 68, n. 3, p. 459-465, 2008.

VALENTINE, N. *et al.* Effect of Culture Conditions on Microorganism Identification by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 71, n. 1, p. 58-64, 2005.

WARD, N. L. *et al.* Three genomes from the phylum Acidobacteria provide insight into the lifestyles of these microorganisms in soils. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 75, n. 7, p. 2046-2056, 2009.

WOESE, C. R. *et al.* Secondary structure model for bacterial 16S ribosomal RNA: phylogenetic, enzymatic and chemical evidence. **Nucleic Acids Research**, v. 8, p. 2275-2293, 1980.

<http://guiaecologico.wordpress.com/tag/agricultura/> Acesso: 19 de maio de 2013 às 19h e35 min.